

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI KONSTITUCIYADA ЁШЛАР ХУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИ КАФОЛАТИ

¹Юлдашева Тўтихон Якубовна, ²Исомиддинов Санжарбек

¹Ассистент, АҚХАИ

²АҚХАИ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10881193>

Аннотация. Ушбу мақолада Янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияга кўра ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари, уларнинг ҳимоя қилинишини, жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантириш масалаларини ёритилган.

Калим сўзлар: Конституция, қонун, ҳуқуқ, эркинлик, имконият, мажбурият, ёшлар, келажак, тараққиёт.

Аннотация. В данной статье описаны личные, политические, экономические, социальные, культурные, экологические права молодежи и их защита, а также содействие их активному участию в жизни общества и государства согласно новой редакции Конституции Республики Узбекистана.

Ключевые слова: Конституция, закон, право, свобода, возможность, обязанность, молодежь, будущее, развитие.

Abstract. This article describes the personal, political, economic, social, cultural, environmental rights of young people and their protection, as well as promoting their active participation in the life of society and the state in accordance with the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Constitution, law, right, freedom, opportunity, duty, youth, future, development.

“Фарзандларимиз Янги Ўзбекистон бунёдкорлари сифатида майдонга чиқаётган бугунги кунда Конституциямизда ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини тўла таъминлаш мақсадида ёшлар соҳасидаги давлат сиёсати, ўғил-қизларимизни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш масаласи, уларнинг ҳуқуқ ва бурчлари конституциявий даражада ўз аксини топиши керак”.

Ш.Мирзияев

2023 йил 30 апрелда Референдум йўли билан қабул қилинган Янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияга кўра давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради.

Шунингдек, Янги Ўзбекистонда фуқаролар давлат таълим ташкилотларида танлов асосида давлат ҳисобидан бепул олий маълумот олишга ҳақли эканлиги назарда тутилиб, бундан асосий мақсад иқтидорли ёшлар учун давлат гранти асосида бакалаврият ва магистратура босқичида таълим олиш орқали ҳаётда ўзларини тўлақонли намоён этиш имкониятини кенгайтиришдир.

Ёшларни бугунги кунда ечимини кутаётган масалалари Янги тахрирдаги Конституцияга киритилиши билан бош Қомусимиз нафақат халқники, балки ёшлар, келажак Конституцияси сифатида майдонга чиқди.

Янгиланган Конституцияда ёшлар масаласи алоҳида урғу берилиб, аҳолимизнинг 18 миллиондан ортиғи ёшлар эканлиги, ушбу кўрсаткич 2040 йилга бориб, 25 миллионга етишини ҳисобга олиб, Конституцияга ёшлар масаласига алоҳида боб киритилди.

Унга кўра ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлаш, жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантириш, уларнинг маънавий, интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан ривожланиши, ўз ҳуқуқларини амалга ошириши учун шарт-шароитларни яратиш мажбуриятини давлат ўз зиммасига олиши ёшлар ҳаётда ўзларини тўлақонли намоён этиш имкониятини таъминланишига хизмат қилади.

Халқимизнинг амри ва хоҳиш-истакларига, демократик ўзгаришлар эҳтиёжларига асосланган ҳолда, Ўзбекистон Президенти конституциявий ислохотларнинг бошидаёқ 9 та устувор йўналишни белгилаб берди. Шунингдек, “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” китобида: “Амалдаги Конституциямизда ёшлар ҳуқуқлари ва ёшлар сиёсати ҳақида бирорта ҳам сўз йўқлиги албатта адолатдан эмас. Келажак авлод ҳақида ғамхўрлик дунёнинг бир қатор давлатларининг конституциялари ва халқаро шартномаларда асосий ҳуқуқий норма сифатида мустаҳкамланган. Бир сўз билан айтганда, мамлакатимиз Конституциясига келажак авлод ҳақида алоҳида боб киритиш зарур”, деган ҳаётий талабни кун тартибига қўйди.

2023 йил 1 январь ҳолатига кўра, Давлат статистика қўмитаси маълумотларига қараганда Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” 2016 йил 14 сентябрь қабул қилинган ЎРҚ-406-сон Қонунига асосан ёшлар сифатида эътироф этилган мамлакатнинг 14-30 ёшгача бўлган аҳолиси сони 9 миллион 654 минг 351 кишини ташкил этиб, жами аҳолининг 26,8 фоизига тенг келмоқда.

Давлат статистика қўмитаси маълумотларига асосланган бўлсак, Ўзбекистон барча соҳалар каби нуфус жиҳатидан ҳам катта давлатга айланиб аҳолиси 2040 йилга бориб 50 миллионга етиши, бунда жамиятнинг ярмидан кўпини ёшлар ташкил қилиши кутилмоқда.

Бу эса ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси давлати ва Президенти олдида ёшларга муносиб ҳаёт шароити яратиш учун эса барқарор иқтисодиёт, хавфсиз давлат, самарали бошқарув, ижтимоий кафолатлар яратиш вазифасини қўяди. Ушбу масаланинг ечими ва мустаҳкам ҳуқуқий пойдевори сифатида – Ўзбекистоннинг янги таҳрирдаги Конституцияси қабул қилинди.

Умумхалқ референдумида янги таҳрирда қабул қилинган Конституциямизнинг алоҳида боби – XIV боб “**Оила, болалар ва ёшлар**” деб номланиб ундан ёшларга оид қатор нормалар ўрин олганлиги янгича ёндашув сифатида Янги Ўзбекистонда ёшлар сиёсати устувор эканлигидан яққол далолатдир.

Янги Конституцияда давлат томонидан ёшлар ҳуқуқлари ҳимояланиши ва уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштироки рағбатлантирилиши кафолатлаб қўйилиб, Конституциянинг 79-моддаси биринчи бандида қайд этилганидек: “Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради”.

Шунингдек, Конституцияда давлат ёшларда миллий ва умуминсоний кадриятларга содиқлик, халқнинг бой маданий меросидан фахрланиш, ватанпарварлик туйғулари

шаклланишига ғамхўрлик қилиши белгиланиб 78-моддаси тўртинчи бандида шундай дейилган: “Давлат ва жамият болаларда ҳамда ёшларда миллий ва умуминсоний кадриятларга содиқликни, мамлакатидан ҳамда халқнинг бой маданий меросидан фахрланишни, ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат туйғуларини шакллантириш тўғрисида ғамхўрлик қилади”.

Шунинг билан биргаликда Қомисимизда ёшларнинг таълим олиши, ижтимоий ва тиббий ҳимояси, уй-жойли бўлиши, бандлиги учун шарт-шароитлар яратиш – давлатнинг конституциявий мажбурияти сифатида киритилган. Конституциянинг 79-моддаси иккинчи бандига кўра: “Давлат ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уй-жойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади”.

Янги таҳрирдаги Конституциядан илк мартаба таълимга оид нормалар 50, 51 ва 52-моддаларда аксини топган узлуксиз таълим тизими, унинг ҳар хил турлари ва шакллари, давлат ва нодавлат таълим ташкилотлари ривожини таъминлаш давлатнинг вазифаси этиб белгиланди. 53-моддаси биринчи бандида: “Ҳар кимга илмий, техникавий ва бадиий ижод эркинлиги, маданият ютуқларидан фойдаланиш ҳуқуқи кафолатланади. Интеллектуал мулк қонун билан муҳофаза қилинади”, деб таъкидланган. Зеро, интеллектуал салоҳиятини юқори, дунёқараши кенг, мустақил фикрлайдиган авлодни вояга етказиш ва тарбиялаш давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидандир.

Хулоса қилиб айтганда, янги таҳрирдаги Конституцияга баён этилганидек, давлат ёшларга ғамхўрлик масаласида ўз зиммасига ғоят муҳим мажбуриятларни олиш билан биргаликда ёшларнинг ҳуқуқ ва эркинликларининг амалга ошириш кафолатларини ҳаётга тадбиқ қилувчи механизмларни ишлаб чиқиши ва бажарилишини таъминлаши муҳимдир.

Зеро, мазкур конституциявий нормалар нафақат Ўзбекистон ёшлари манфаати, балки бутун жамиятимиз ва мамлакатимизнинг келгуси тақдири учун ниҳоятда аҳамиятлидир. Белгиланган вазифа ва кафолатларнинг ҳаётда реаллашуви натижасида ёш авлод вакиллари томонидан Янги таҳрирдаги Конституция «Ёшлар Конституцияси» дея эътироф этилишига ҳақли бўлади.

REFERENCES

1. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 2023, Адолат
2. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” Ш.Мирзияев, 2023
3. “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” 2016 йил 14 сентябрь, ЎРҚ-406-сон Ўзбекистон Республикаси Қонуни.
4. Давлат статистика қўмитаси маълумотлар базаси, <https://data.egov.uz/rus>